

STRESSGA BARQARORLIK TUSHUNCHASINING MAZMUNI

Ergashev Hasanboy

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431864>

Stressga barqarorlik normal ishlash, boshqalar bilan samarali o'zaro munosabat va murakkab, stressli sharoitlarda insonning ichki uyg'unligini ta'minlashning muhim omilidir. Stressga barqarorlikni o'rganishda, birinchi navbatda, ushbu tushunchani aniqlash kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, stressga barqarorlikning ko'plab ta'riflari mavjud bo'lib, ularda u quyidagicha ta'riflanadi: hissiy barqarorlik, psixologik barqarorlik, shaxs barqarorligi, psixofiziologik barqarorlik, axloqiy barqarorlik, axloqiy -psixologik barqarorlik, hissiy-irodaviy barqarorlik. Shunday qilib, hozirgi kunga qadar stressga barqarorlik toifasi uzoq vaqtdan beri rus psixologiyasida muntazam ravishda o'rganilganiga qaramay, aniq talqinga ega emas.

Ushbu tadqiqot kontekstida M.Tishkova tomonidan berilgan ta'rif eng to'liq ko'rinadi. Uning fikricha, stressga barqarorlik: 1) xavfli signalni ifodalovchi va xulq-atvorlarning o'zgarishiga olib keladigan kuchli yoki g'ayrioddiy ogohlantirishlarga dosh berish qobiliyati; 2) stress omillari ta'sirida yuzaga keladigan haddan tashqari qo'zg'alish va hissiy zo'riqishlarga dosh berish qobiliyati; 3) faoliyatga xalaqit bermasdan yuqori darajadagi faollashuvga bardosh berish qobiliyati [12].

Bir qator ishlarda barqarorlik va stressga barqarorlik "hissiy barqarorlik" tushunchasiga tushiriladi. Bu yerda ba'zi ta'riflar mavjud. V.M.Pisarenko hissiy barqarorlik deganda, ish qobiliyatining oshishiga olib keladigan hissiy holatning o'zgarishi bilan keskin vaziyatlarga javob berish qobiliyatini tushunadi [8]. O.A.Chernikovaning fikriga ko'ra, shaxsning hissiy barqarorligi uning kuchli his-tuyg'ularini boshdan kechirishni to'xtatganligida emas, balki bu his-tuyg'ular optimal jadallik darajasiga yetganida namoyon bo'ladi [13]. Ye.A.Mileryan hissiy barqarorlikni hissiy holatni boshqarish yoki hissiy jihatdan barqaror bo'lish qobiliyati, ya'ni turli xil faoliyat sharoitlarida hissiy reaksiyalarni tavsiflovchi qadriyatlarining kichik o'zgarishi sifatida belgilaydi [6]. S.M.Oyaning fikricha, hissiy barqarorlik - bu murakkab motorli harakatlarni bajarishda haddan tashqari hissiy qo'zg'alish holatini yengish qobiliyatidir [7].

Aks holda, P.B.Zilberman hissiy barqarorlikni aniqlaydi. Ushbu tushuncha bilan u insonning hissiy tajribalarining barqarorligi yoki barqaror emasligini balki shaxsning aqliy faoliyatining hissiy, intellektual va motivatsion tarkibiy qismlarining o'zaro ta'siri bilan tavsiflangan shaxsning integral xususiyatini anglatadi. Bu murakkab hissiy muhitda faoliyat maqsadiga maqbul muvaffaqiyatli erishishni ta'minlaydi [1].

B.X.Vardanyanning hissiy barqarorlik konsepsiyasi faoliyatning barcha tarkibiy qismlarining maxsus o'zaro ta'siridan kelib chiqadi. Muallif hissiy barqarorlikni hissiy vaziyatda faoliyatning barcha tarkibiy qismlari o'rtasidagi uyg'un munosabatni ta'minlaydigan va shu bilan faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilishiga yordam beradigan shaxsiy xususiyat sifatida belgilaydi [4].

O.A.Sirotin asab va jismoniy barqarorlikni tavsiflovchi hissiy barqarorlik parametrlarini ta'riflashda o'z ichiga oladi - odamning farovonligi, sog'lig'i va keyingi faoliyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, keskin, hissiy muhitda murakkab va mas'uliyatli vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. bir kishi [10].

Shuni ta'kidlash kerakki, barcha tadqiqotchilar istisnosiz emotsional barqarorlik tushunchasidan insonning hissiy sharoitlarda funksional barqarorligini bildirish uchun foydalansalar ham, ba'zi mualliflar uning ta'rifiga "hissiyotlar barqarorligi" atamasini ham kiritadilar. Jumladan, O.A.Chernikova, S.M.Oya, K.K.Platonovlar tomonidan berilgan ta'riflarda hissiy barqarorlik ham hissiy holatlarning barqarorligi va nihoyat, hissiyotlarning tez-tez o'zgarishiga moyillikning yo'qligi bo'lishi mumkin.

L.M.Abolinning fikriga ko'ra, bu turli xil hodisalar bo'lib, ular tarkibida hissiy barqarorlik tushunchasiga to'g'ri kelmaydi. Shunga asoslanib, L.M.Abolin konsepsiyaga o'zining ta'rifini berib, hissiy barqarorlikni shiddatli faoliyat jarayonida shaxsni tavsiflovchi xususiyat sifatida tushunadi. Uning individual hissiy mexanizmlari bir-biri bilan uyg'un ravishda o'zaro ta'sir qiladi va maqsadga muvaffaqiyatli erishishga yordam beradi [1]. A.M.Stolyarenko barqarorlik konsepsiyasini hisobga olgan holda, uning fikricha, psixologik barqarorlikdan kengroq bo'lgan va faqat uning psixofiziologik yoki hissiy barqarorligidan kelib chiqib bo'lmaydigan "ekstremal barqarorlik" atamasini qo'llaydi.

Ekstremal barqarorlik barcha aqliy faoliyat barqarorligining tizimli mahsuli bo'lib, hal qiluvchi darajada shaxsning asosiy, ijtimoiy jihatdan aniqlangan xususiyatlariga bog'liqdir [11]. Shuningdek, A.M. Stolyarenko "maxsus psixologik barqarorlik" tushunchasi bilan ishlaydi, bu maxsus o'qitish, inson mutaxassisini muayyan ekstremal vaziyatlarga tayyorlash va psixologik stressning kuchayishini anglatadi.

Inson o'quv muhitida turli qiyin vaziyatlarni yengib o'tish tajribasiga ega bo'lsa, u endi haqiqiy ekstremal vaziyatda ularga unchalik keskin munosabatda bo'lmaydi. Shunga muvofiq insonda o'z his-tuyg'ularini yengish, faoliyatini boshqarish osonroq bo'ladi. Xuddi shu muallif "individning umumiy ekstremal barqarorligi" tushunchasini kiritadi, bu uning ichki dunyosining ajralmas ko'rinishlaridan biri sifatida talqin etiladi. Bu uni psixikaning biron bir alohida elementiga yoki bir nechta arifmetik yig'indiga qisqartirib bo'lmaydi [11].

Tadqiqotchilar V.A.Bodrov va A.A.Oboznov "stressga barqarorlik" atamasini qo'llaydi hamda bunda ular shaxsning ekstremal ekologik omillar ta'siriga va kasbiy faoliyatga zaruriy moslashish darajasi bilan tavsiflanadigan insonning integral xususiyatini anglatadi; shaxs organizmi va psixikasi zahiralarning faollashuv darajasi bilan belgilanadi; uning funksional holati va ishlashi ko'rsatkichlarida namoyon bo'ladi [3].

A.A.Baranov, shuningdek, stressga barqarorlik atamasini qo'llab, bu ichki psixofiziologik gomeostazni ta'minlaydigan va hayotning tashqi hissiy sharoitlarining ta'sirini qulaylashtiradigan shaxs, shaxs va faoliyat sub'ekti sifatida insonning ajralmas psixologik xususiyatini tushunadi. Shunga ko'ra, stressga barqarorlik faoliyat natijasiga ta'sir qiluvchi xususiyat va tizim sifatida shaxsning doimiyligini ta'minlaydigan xususiyat sifatida ko'rib chiqilishi mumkin [2].

Tadqiqotchi B.B.Velichkovskiy "stressga individual barqarorlik" atamasini kiritadi, bu insonning turli psixoiijtimoiy stresslar va yashash muhitining omillari ta'siriga ruhiy va jismoniy salomatlikka salbiy qisqa muddatli va uzoq muddatli ta'sir ko'rsatmasdan muvaffaqiyatli moslashishiga olib keladigan tizimli xususiyat sifatida tavsiflanadi [5].

Muallifning ta'kidlashicha, stressga individual qarshilikni baholash barqaror shaxsiy xususiyatlarning ham, shtatlarda aks ettirilgan vaziyat komponentlarining ta'sirini hisobga olishni talab qiladi.

Stressga yuqori barqorlik haqida fikr yuritish mumkin bo'lgan vaziyatlarda keng doiradagi qiyin vaziyatlar ijobiy birlamchi va ikkilamchi baholarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida stressning halokatli oqibatlarini oldini oladi va stress bilan konstruktiv o'zaro ta'sirga yordam beradi. Birlamchi baholashning asosiy turlari B.B. Velichkovskiy tashvish, tushkunlik va g'azabning konstruksiyalari nuqtai nazaridan tasvirlaydi. Ular stressga olib keladigan ob'ektlar va boshqa odamlar bilan o'zaro ta'sir qilish holatlarining keng toifasini boshdan kechirish natijasida paydo bo'ladi. Ikkilamchi baholashlar qiyin vaziyatlarni bartaraf etish uchun faoliyatni ta'minlaydigan psixofiziologik zahiralarning faollashuv darajasi bilan bevosita bog'liq. B.B.Velichkovskiyning dissertatsion tadqiqotida ushbu umumiy sxema birlamchi va ikkilamchi stressni baholashning dispozitsion va situatsion tarkibiy qismlarini hisobga olgan holda stressga barqororlik indeksini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qildi. V.A.Ponomarenko stressga barqororlik haqida muhim fikr bildirdi: "... professional odamni ekstremal muhitni, shaxslararo mojaroni yengishga qanday tayyorlash kerakligi masalasida... muayyan mavzu doirasida nima qo'rqitayotganini bilishingiz kerak: moliyaviy ahvolni, sharaf va qadr-qimmatni yo'qotish, professional hamjamiyat tomonidan rad etish yoki hayotning o'zini yo'qotish? Mutaxassis qanday qadriyatlarga ega, uning madaniyati, sog'lig'i, aql-zakovat darajasi, kasbiy jihatdan muhim fazilatlarining ifodasi, muvaffaqiyat motivi, organizmning tabiati, shaxsiy yaxlitlik darajasi, atrof-muhit ehtiyojlarini nima to'ldiradi va hokazo [9]. Muallifning ishonchi komilki, ekstremal vaziyatda ishlaydigan odamning harakatlarining ishonchliligini avtomatizmga olib keladigan faqat sensomotor ishlash harakatlarini mashq qilish orqali oshirish mumkin emas, chunki bu favqulodda vaziyatning ob'ektiv psixologik mohiyatiga zid keladi.

Tadqiqotchining fikriga ko'ra, ekstremal vaziyatlarda yo'naltiruvchi reaksiyaning fiziologik mexanizmlari, dominant, stereotiplar va ishchi xotira muammolarni hal qilishda to'siq bo'lishi mumkin va "ahloqiy zahiralarni shaklga kiritish bilan xulq-atvorlarning intellektual darajasi. O'z kasbiga va o'ziga bo'lgan munosabatiga asoslangan burch va or-nomus, kasbiy shaxs sifatida yangi mazmunli maqsadni - yengish va g'alabani shakllantiradi. Shunday qilib, harakatni boshqarishning bir darajasidan boshqasiga o'tish tezligi va tayyorligi psixologik barqororlikning asosidir. Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda "stressga barqororlik" atamasi keng ma'nolarni o'z ichiga oladi, bundan tashqari, bu atamani ifodalovchi yagona atamaning o'zi mavjud emas.

Psixofiziologiya va psixologiyada stressga barqororlik ekstremal muhitda yuqori mahsuldorlikka hissa qo'shadigan shaxs xususiyati sifatida o'rganiladi; uni o'rganish, asosan, stressga barqororligini yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatadigan turli xil laboratoriya yoki haqiqiy ekstremal (stressli) sharoitlar ta'sirida ko'p darajali fiziologik va aslida psixologik omillarni aniqlash va farqlash (tashqi va ichki) sharoitlarini o'rganishga asoslangan.

Natijada, insonning fiziologik, psixofiziologik, intellektual, irodaviy, shaxsiy xususiyatlari aniqlanadi hamda ular ma'lum bir omil ta'siri ostida odamda sodir bo'ladigan o'zgarishlar sifatida tavsiflanadi. Shu nuqtai nazardan, o'rganilayotgan xususiyatlar beqororlik belgilari sifatida belgilanadi va stressga barqororlik o'zini o'zi boshqarishning tarkibiy qismi sifatida belgilanadi. Shu nuqtai nazaridan boshqalar bilan birga harakat qiladi: psixofiziologik, shaxsiy, intellektual, irodali, hissiy. Bizningcha, insonning stressga barqororligi o'zini o'zi boshqarishning tarkibiy qismi emas, stressga qarshilik o'zini o'zi boshqarish natijasida yuzaga

keladi va insonning turli xususiyatlarining o'zgarishi salbiy narsa emasligini ko'rsatadi. Insonning o'zini o'zi boshqarishi multimodal xususiyatlar va qobiliyatlarning muvofiqlashtiruvchisi bo'lib, ularni ma'lum bir vaziyatda, sharoitlarda shaxsning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan bog'liqlikka olib keladi.

References:

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань: изд-во Казанского университета, 1987. - 262 с.
2. Баранов А.А. Психологическая стрессоустойчивость и мастерство педагога: теоретические и прикладные аспекты: автореф. дис. ...докт.психол.наук. - СПб, 2002. - 41 с.
3. Бодров В.А., Обознов А.А. Система психической регуляции стрессоустойчивости человека-оператора // Психологический журнал. - 2000. - Т.21. - №4. - С.32.
4. Варданян Б.Х. Механизмы регуляции эмоциональной устойчивости // Категории, принципы и методы психологии. Психические процессы. - М., 1983. - С.542-543.
5. Величковский Б.Б. Многомерная оценка индивидуальной устойчивости к стрессу: автореф. дис. ...канд.психол.наук. - М., 2007. - 27 с.
6. Милерян Е.А. Обсуждение и теоретическое обобщение экспериментальных материалов // Очерки психологии труда оператора: сб. научн. ст. - М.: Наука, 1974. - С.5-118.
7. Оя С.М. Особенности предстартовых сдвигов и эмоциональной стабильности у представителей различных видов спорта. // Психологические вопросы тренировки и готовности спортсменов к соревнованию. - М.: ФиС, 1969. - С.63-67.
8. Писаренко В.М. Устойчивость эмоционального состояния спортсмена в условиях соревнований // Пути достижения трудной цели в спорте. - М., 1984. - С.51-68.
9. Пономаренко В.А. Экстремальность и проблема отношения к профессиональной деятельности и в профессиональной жизнедеятельности // Мир психологии. - 2006. - №4. - С. 38-46.
10. Сиротин О.А. Экспериментальное исследование психофизиологической природы эмоциональной устойчивости: автореф. дис. ... канд.психол.наук. - М., 1972. - 18 с.
11. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 608 с.
12. Тышкова М. Исследование устойчивости личности детей и подростков в трудных ситуациях // Вопросы психологии. - 1987. - №1. - С.27-33.
13. Черникова О.А. Исследование эмоциональной устойчивости как важнейшего показателя психологической подготовленности спортсмена к соревнованиям // Психологические вопросы спортивной тренировки: сб. научн. ст. - М.: ФиС, 1967. - С.3-13.